

СИРОЖИДДИН САЙЙИД ШЕЪРИЯТИДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ БАДИЙ-ЭСТЕТИК ОМИЛ СИФАТИДА

Пайзуллаева Раъно Махмудовна

НавДПИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6740549>

Аннотация: Ушбу мақолада Сирожиддин Саййиднинг Ватан образини яратишда халқ оғзаки ижоди намуналаридан илҳомланганлиги ва фольклор анъаналарини шоир шеъриятидаги акси илмий таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: Ватан туйғуси, халқ оғзаки ижоди, поэтик образ, Афанди, дўмбира, дostonлар, бадий воситалар

Ватан – муқаддас туйғу, инсоннинг ўзлигини англаши ва инсон бўлиб шаклланишининг асоси, мустаҳкам таянчидир. Инсон Ватанга туғилган онидан бошлаб қаттиқ боғланади ва у орқали тупроқ ҳидини, қалб меҳрини, юрак тўлғанишларини ҳис этади. Ватанни танимаган, севмаган кимса бахти қаро, кулфату ғамга мубтало аянчли махлуққа айланади, сотқин, ватанфуруш ҳам ўшалардан чиқади.

Она юрт деган маънони англатадиган арабча ватан сўзи кенг ва тор маъноларда қўлланилади. “Ватан туйғуси” китобида бунга шундай изоҳ берилган: “Бир халқ вакиллари жамулжам яшаб турган, уларнинг аждодлари азал-азалдан истиқомат қилган ҳудуд кўзда тутилса, бу кенг маънодаги тушунчадир. Киши туғилиб ўсган уй, маҳалла, қишлоқ назарда тутилса, бу тор маънодаги тушунчадир”. Ана шу кенг ва тор маънодаги Ватан туйғуси азиз ва муқаддас саналади. Бу азиз ва муқаддас туйғу адабиётнинг, бадий тафаккурнинг эскирмайдиган, абадий мавзуларидан бири бўлиб келади. Тўмарис, Широқ ҳақидаги афсоналарда, Билга қоон, Култегин битиктошларида, Алп Эр Тўнга вафотига бағишланган марсияда, “Қутадғу билиг” (“Саодатга бошловчи билим”) асарининг бош ғоясида Ватанга муҳаббат, она юрт озодлиги, халқ қаҳрамонлиги, фидойилиги билан Ватан обод бўлиши, мамлакат равнақ топиши куйланади. Халқ оғзаки ижодида Ватан образининг поэтик талқини қўшиқ ва лапарларда, эртақ ва дostonларда ўзига хос ифодасини топиб келади. Халқ оғзаки ижоди ёзма адабиёт вакилларига ҳамиша битмас-туганмас завқ-шавқ, жўшқин илҳом бағишлайди Бугунги кунда бу улў сарчашмадан баҳраманд бўлиш шоир ва адибларимизга Ватан тимсолини юксак бадий маҳорат билан яратишга кўпроқ илҳомлантирмоқда. Шундай ҳассос шоирларимиздан бири Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййиддир.

Ватаннинг поэтик образини яратиш Сирожиддин Саййидда ўзига хос тадрижга эга. Унинг ҳар бир шеърида халқ оғзаки ижодидан илҳом олиш, халқона ташбеҳлар, халқчил тафаккур сезилиб туради. Ана шундай шеърларидан бири “Ором палласи”да ҳам шу ҳолни кўрамыз. Шеърда ватан ҳақида сўз йўқ, ватанни улуғловчи олқишлар, мақтовлар янграмайди. Гап Тўполондарё ҳақида боради. Ярим тунда, барча ухлаган, ҳамма ёқда сокинлик ҳукмрон паллада шоир қалби бедор. У ана шу сукунат бағридан юрагига малҳам истайди, дарё қирғоқларини кезиб, нима излаши, нима иташини ўйлайди, ҳамма уйқуда, ҳамма ором оғушида, аммо шоир ана шу улуғ сукунатдан юрагига малҳам қидиради. Бу Тўполондарёнинг сукут бағрида ҳам улуғворлиги, шалолалари мажнунтолларнинг сочлари каби майин эканлигида. Сукунатнинг маҳобатини шоир чиройли ташбеҳлар, мафтункор сифатлашлар, табиий жонлантиришлар воситасида шеърхон кўз ўнгида гавдалантиради: “юлдузлар чангига ўралган олам”, “сукунатнинг ҳайкалларидай уйлар ухлайди”, “...талабанинг қотган нонини кемираётган сичқон”, “сукунатнинг сокин инқилоби” каби сукунатга чизгилар кўнгилда аллақандай илиқлик уйғотади, бу илиқлик замирида маҳзунлик ҳам, қувноқлик ҳам, шўхшаддодлик ҳам, босиқлик ҳам бор. “Барча Отеллолар, барча Гамлетлар, Барча Афандилар ухлайди” мисралари хаёлот уфқларини яна ҳам кенгайтиради, Отелло ва Гамлет фожеасидан қалблар ларзага тушса, Афандининг беғубор кулгисидан диллар ёришиб кетади.

Адабиётшунос А.Расулов таъкидлайди: “Китобхон ҳақиқий санъат асарини ўқиган, ўзлаштирган бўлса, унинг руҳида катта ўзгариш рўй беради”; “Инсон қалби энг нозик, энг таъсирчан, биллурдек покизадир. Қалбга таъсир этувчи восита яна ҳам нозик, яна ҳам покиза, олмосдек сержило, серқирра, бебаҳо бўлмоғи лозим”. Катарсис ва каолокогот таълимотларининг моҳиятини мана шунда тўла англаб етиш мумкин. Юқорида кўриб чиқилган шеърда ҳам шу хусусият мавжуд. Ором палласининг бадий ранглари–образлар, деталлар, сўзларнинг маъно товланишлари, товушлар оҳангдорлиги, шеърхон диққатини бир нуқтага жамлаб, ҳаяжонда ушлаб туриш ҳақиқатан ҳам қалбнинг нозик торларини чертади, руҳий юксакликка кўтаради.

“Эски қўшиқ” шеъри дўмбира ноласига бағишланган. Бу шеърда ҳам шоир услубига хос оҳанглар, тимсоллар, уларни шеърхон кўз ўнгида аниқ гавдалантирадиган воситалар унинг таъсирчанлигини оширган. Шеърни ўқир экансиз, беихтиёр қулоқларингиз остида дўмбиранинг сирли, дилни

аллаловчи оҳанглари жаранглагандек туюлади. Шеърда шоир контраст приёми(усули)дан моҳирона фойдалана олган. “Микрофонлаштирилган бўғизлар асри”да гитараларнинг, эстрада кўшиқларининг шовқин-суронлари орасида азон каби майин садо бераётган дўмбира қалбнинг энг нозик нуқталарини жунбушга келтиради.

Эстрадаларнинг баланд пошналари
Кўксим саҳнасида тушмоқдалар рақс!

“Баланд пошна”-жазавага тушиб айтилаётган кўшиқ, у ҳам қалбда акс-садо беради, аммо дўмбирадан таралаётган оҳанг, ҳазин азон унга бутунлай қарама-қарши ҳис-туйғулар уйғотади:

Кўзларини юмиб кўшиқ айтар у-
Соқоллари йиғлаётган чол!

Сирожиддин Саййид шеърлятида воқеабандлик етакчи хусусиятлардан бири. Лирикада эпиклик Ойбек поэзиясида ёрқин кўринади. Шоирнинг энг яхши шеърларида эпик тасвир табиат манзаралари, лирик қаҳрамон руҳий ҳолатининг бадиий ифодасида намоён бўлади. Биргина “Наъматак” шеърда тасвирланган поэтик манзара аниқлиги, таъсирчанлиги билан катта таассурот қолдиради. Шамол беланчагида тебранаётган наъматак ва унинг виқор-ла ўшшайган қоя лабида қуёшга бир сават оқ гул тутиб туриши ажиб, гўзал бир табиат манзарасини кўз ўнгингизда жуда аниқ гавдалантиради. Сирожиддин Саййидда ҳам шунга мойиллик сезилиб туради. Унинг воқеабанд шеърларида ҳам тасвирланаётган объект моҳияти ҳаракат, ҳолат, руҳий кечинмалар воситасида берилади. “Тун. Тоғ сўқмоғидаги ёлғиз чол” шеърда бу хусусиятларни кўришимиз мумкин. Тун пайтида тоғ сўқмоғидан ёлғиз чол уйига қайтаяпти. У хотиротлар юки остида қолган. Югурмайди, фақат юради, юришлари жуда оғир. Шунда у болалигини қўмсайди, болалик хотиралари уни титратади. Чунки унда от устида курашганлари, ичган қасамлари, уйланомай қолган Ойжамол ҳақидаги хотиралар ёдига тушади.

Кўшилиб кетгандир тоғнинг қошлари.
Юз йиллик фикрлар оқарар унда:
Оғир кунлар кўрди сенинг диёринг,
Юртингнинг оқинлари
Дўмбирани кучиб тунлари
Эпослар қусди оч юракларидан.

Ёлғиз чол изтироби қалбда оғир маҳзунлик уйғотади. Ярим тунда чолнинг манзилга етиб бориши тобора қийинлашиб боради. Бўри увлаб қолганда эса баттар ваҳимага тушади. Бирдан болаликка қайтиб қолади, толиққан, чарчаган, мадорсиз бўлса ҳам тезроқ манзилга етиб олишга ҳаракат қилади. Ниҳоят уйига етиб келади. Эшик олдида туриб ўйланади: эшикни тақиллатса, бир мушфиқ кампир очса... Аммо ёлғиз кекса эшикни очади. Ёлғиз кекса бу–узоқ йўл юриб манзилига етиб келган чол. У уйида ҳам ёлғиз. Ваҳимали тоғ сўқмоғидан хатарларни енгиб, тоғ чўққилари, қояларни ортда қолдириб келган чол яна уйида оғир хотиротлар билан ёлғиз қолади. Бироқ чолнинг юксак тоғ чўққилари бағридаги сўқмоқдан ярим тунда машаққатлар билан манзилига етиб келгани фақат маҳзунлик уйғотмайди. Лирик асар воқеаси мағзи-мағзига ҳаётсеварлик, курашчанлик, эртанги кунга умидворлик ишқи сингдирилган. Чол тимсоли воситасида тарихнинг шафқатсизликлари, шу шафқатсизликлар замирида ёруғлик, эзгулик ҳам яшаганлиги ва у одамзодни ҳамиша курашга чорлаб туриши бадий ифодаланган. Ватан туйғуси, ватанпарварлик асар фабуласида ёрқин акс этмаса ҳам, миллий колорит белгиларида ўз ифодасини топган. Чолнинг болалик ва йигитлик чоғларида отни севгани, от устида курашганлари, диёрининг оқинлари дўмбирани қучиб, эпослар яратганлари, диёри оғир кунларни кечиргани ватан тимсолини кўз ўнгимизда гавдалантиради.

Шоир шеърларини мутолаа қилганда, унинг халқ оғзаки ижодига алоҳида бир меҳр билан қараганлигини, ундан олган сабоқларини ўз ижодида маҳорат билан қўллаганлигини кўрамыз. Халқ оғзаки ижодидан баҳраманд бўлиб яратган шеърларида халқона оҳанг, оғзаки ижодга хос бадий нутқ, донишмандлик сезилиб туради. “Ҳарф ўрганиш” шеърида “Достонлар тилимни равон қилурлар” дея халқ оғзаки ижодига бўлган меҳрини ифода қилади. “Алпомиш”нинг сатрлари бу–менинг йўлим” дейишида бу меҳр яна ҳам кенгроқ ифодаланган. “Алпомиш”ни тинглаб улғайган, тили бийрон бўлган киши, албатта, нутқи равон, фикри теран бўлади.

Тунни бошлаб берар эртактаги байт,
Ойнинг нурларига чўмилар уюр.
...Мен йўлга чиқаман

тилимда

Нодир гавҳар каби туғилар

Энг керакли шеърнинг керакли сўзи .

Топиб айтилган ташбеҳ, ўрнида қўлланган сифатлаш шеърнинг таъсир кучини оширади. “Эртақдаги байт”, “Ой нурларига чўмилган уюр”, “Пахса девордаги бармоқлар изи” ва бошқа ўринлардаги шу каби ташбеҳлар, сифатлашлар, аҳамиятсиздек туюлган бадий деталлар шоир шеърларида кўп учрайди ва бу унинг шеърлари қимматини оширишга хизмат қилади.

“Минг иккинчи кеча” шеъри “Эртақдан сўнг” изоҳи билан берилган. “Минг бир кеча” эртақларини ўқимаган, тингламаган, ҳайратда қолмаган одам бўлмаса керак. Бу эртақлар чинакам халқ донишмандлигининг кўзгусидир. Шоир ана шу эртақларнинг минг иккинчи кечасини яратмоқчи. Нега? Қандай қилиб? Севгининг минг бир кечаси ниҳоясига етган. Энди унинг минг иккинчи кечасини яратиш керак. Ошиқ маъшуқасига мурожаат қилади, уни ҳузурига чорлайди, минг иккинчи кечани яратиш учун уларнинг севгиси зарур. Ошиқ маъшуқанинг борлигини билади, аммо эртагининг хотимасини билмайди. Бунинг учун маъшуқа унинг қалбини забт этиши ва уни бошқа эртақларга ўтиб кетмаслиги учун тўсиб туриши лозим. Мана бу эътироф ошиқликнинг аниқ ва очик тасвири. Ошиқнинг руҳий ҳолати, маъшуқасига мурожаати рамзлар, ишоралар, белги-воситалар орқали ифодаланадики, ошиқ ҳолатини шеърхон ҳам ҳис этади. Шеърдан кўзда тутилган бадий-эстетик мақсадни англаш учун онг ости сезимларини ишга солиш, янгича тафаккурлаш йўлидан бориш талаб этилади.

Янги эртақ керак биз учун,
Янги эртақ учун сен ва мен керак.
Бўйинг баланд эканлигинг биламан, холос,
Хотимасин билмайман мен эртагимизнинг.
...Келгин, кўзларимнинг кенглиklarини
Биргина нигоҳинг билан тўсиб қўй.
Келгин, қўлларингнинг қавс белгилари
Мени беркитсинлар, тўхтатсин мени .

Шоирларимиз Ватан образининг талқинида турли адабий усуллар, бадий воситалар, ижодий тажрибалардан фойдаланган ҳолда бир-бирларини такрорламайдиган йўллардан бориб, Ватаннинг бадий тимсолини яратиб келишмоқда. Алишер Навоий “Кўзум қаросида мардум киби ватан қилғил” дейиш билан кўз қорачиғи муҳаббатга ватан эканлигини, ватанга муҳаббат қорачиғида жо бўлишини таъкидлайди. Ойбек “Бир ўлкаки, сал кўрмаса қуёш соғинар”, дея ватаннинг бетакрор

шеъррий суратини чизган бўлса, Ҳамид Олимжон, Зулфия, Ғафур Ғулом, Миртемир, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов сингари улуғ шоирларимиз шеърлар, дostonларда ватаннинг бадий тимсолини яратиш намуналарини кўрсатдилар. “Ватан ҳақида ёзмаган бирорта ҳам шоир бўлмаса керак. Лекин Сирожиддин Саййиднинг бу битиклари, салафлари ва замондошлари назмини такрорламайди.” Сирожиддин Саййид устозлар йўлидан бориб, ватанни ўз шеърларида кашф этишда ўзига хос йўлдан бормоқда. Бунда халқ оғзаки ижодига мурожаат қилиш, ундаги образлар, бадий воситалардан ижодкорлик билан фойдаланиш етакчи хусусият эканлигини таъкидлаш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н., Ватан туйғуси, Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 1996 й.
2. Саййид Сирожиддин, Асарлар, I жилд, Шеърлар, дostonлар, насрий оҳангларда, “SHARQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2013 й.
3. Расулов Абдуғафур, Бадийлик–безавол янгилик, Илмий-адабий мақолалар, талқинлар, этюдлар, “ШАРҚ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2007 й.
4. Нурбой Жабборов, “Замон. Мезон. Шеърят.” Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, Тошкент, 2015 й.

